

Das Ende eines Dogmas - Die inhaltliche Änderung der AWMF-Leitlinie „Schwindel in der Hausarztpraxis“ im Mai 2026: Keine Empfehlung mehr für Hochdosis-Betahistin

Robert Gürkov

Die Leitlinie „Schwindel in der Hausarztpraxis“ von 2025 (AWMF-Registernummer 053 – 018) wurde jüngst in einer methodologisch-wissenschaftlichen Stellungnahme hinsichtlich verzerrter Evidenzdarstellung sowie Therapieaussagen ohne wissenschaftliche Grundlage kritisiert (Gürkov 2026).

Insbesondere die Leitlinien-Aussage, dass bei einer off-label Hochdosis-Betahistingabe ein therapeutischer Effekt zu erwarten sei, wurde - losgelöst von der tatsächlichen weltweiten Evidenzlage - von den Leitlinienautoren publiziert, ohne die genau diese Hypothese prüfende Standard-Referenz der BEMED-Studie zu erwähnen. Die BEMED-Studie ist die mit Abstand hochwertigste Studie auf diesem Themengebiet und hat mit hoher Sicherheit einen therapeutischen Effekt von Betahistin, sowohl in Normaldosis als auch in Off-label 3-fach Überdosierung, ausgeschlossen (Adrion 2016).

Als Folge dieser methodologisch-wissenschaftlichen Kritik wurde nun im Mai 2026 - stillschweigend – diese Leitlinie inhaltlich verändert.

Die Aussage:

„Bei Betahistin erscheint ein Effekt erst bei deutlich höheren Dosen erwartbar (Studien dazu laufen derzeit).“

wurde ersatzlos gestrichen.

In der aktuellen, inhaltlich revidierten, Version der Leitlinie ist damit keine Erwähnung geschweigen denn Empfehlung mehr für eine off-label Hochdosistherapie mehr enthalten. Dies ist eine Abkehr vom über viele Jahre hinweg propagierten Dogma einer angeblichen Wirksamkeit dieser Hochdosistherapie ohne entsprechende Evidenzgrundlage. Im Übrigen belegt diese Streichung, dass diese angeblich „laufenden Studien“ nicht existieren, sie sind auch nirgends in der Leitlinie mit über 380 Referenzen, weder in der alten Version noch in der neuen Version, zitiert worden.

Problematisch ist jedoch weiterhin, dass die Leitlinienautoren diese klare inhaltliche Änderung nicht transparent offenlegen. Auf der aktuellen Version der Leitlinie (download vom 21.5.2026) ist weiterhin zu lesen:

„Stand 02/2025“. Das entspricht nicht den Tatsachen, denn die inhaltliche Änderung wurde im Mai 2026 durchgeführt und veröffentlicht.

Noch gravierender ist die Aussage auf dem Titelblatt der AWMF-Leitlinie, dass im Mai 2026 lediglich eine „redaktionelle Überarbeitung“ stattgefunden hätte. Außerdem ist in der neuen Version auch keine Gegenüberstellung der alten Version mit der geänderten neuen Version enthalten. Beides führt dazu, dass die Leser in die Irre geführt werden, und fälschlicherweise annehmen müssen, die Änderungen hätten nur eine sprachliche Glättung o.ä. betroffen. Das ist nicht mit der Tatsache vereinbar, dass eine konkrete inhaltliche Aussage zu einer konkreten Therapie verändert wurde.

Auf der website der DEGAM heißt es außerdem

„publiziert 08/2025, gültig bis 02/2030“ ohne jeden Hinweis auf die inhaltliche Änderung im Mai 2026.

Weiterhin ist auch in der neuen Version nach wie vor eine nicht nachvollziehbare Selektion der zitierten Evidenz zu finden. Betahistin ist mit Abstand das in der Vergangenheit meistverordnete Medikament in der gesamten Leitlinie. Es existieren zahlreiche sehr unterschiedliche Primärstudien sowie Übersichtsarbeiten zu dem Thema. Die international mit Abstand hochwertigste Primärstudie ist zweifelsfrei die BEMED-Studie. Nichtsdestotrotz haben die Leitlinienautoren weiterhin beschlossen, diese Referenz-Studie weiterhin nicht in der Leitlinie zu erwähnen, die gleichzeitig über 380 andere Referenzen auflistet, davon viele zu extrem seltenen Erkrankungen, welche in Hausarztpraxen typischerweise nicht primär behandelt werden. Weiterhin wurde für den gesamten Themenkomplex Betahistin nur eine einzige Übersichtsarbeit selektiv zitiert, die jedoch bekanntermaßen stark fehlerhaft ist (Gürkov 2026b).

Ferner machte die zuerst veröffentlichte Version der Leitlinie folgende Therapieaussage zum M. Menière (Hydropische Ohrerkrankung):

„Betahistin-dihydrochlorid (bis zu 48 mg/d, aufgeteilt auf mehrere Einzeldosen), eventuell in Kombination mit Selegilin 5 mg/d oder Rasagilin 1 mg/d), geringe Evidenzlage bisher.“

Diese experimentelle Kombinationstherapie in der Leitlinie für Hausärzte wurde ebenfalls methodologisch-wissenschaftlich von Prof. Gürkov kritisiert.

Daraufhin wurde nun in der aktuellen Version der Leitlinie eine Fußnote zu diesem Satz hinzugefügt:

„*) Kombination bisher nur im Rahmen von Studien“.

Auch diese Leitlinienaussage ist weiterhin hochproblematisch:

- 1) Stellt sich die Frage, warum eine rein experimentelle Therapie, die angeblich bisher nur in Studien angewendet wurde, überhaupt in einer Leitlinie für Hausärzte als Therapieoption aufgeführt wird.
- 2) Entspricht auch diese Aussage nicht der tatsächlichen Evidenzlage. Es existiert schlichtweg keine einzige publizierte Studie zu dieser experimentellen Kombinationstherapie (es wird auch keine einzige Studie dazu in der gesamten Leitlinie zitiert), d.h. die Aussage „geringe Evidenzlage“ ist schlichtweg falsch.

Zusammenfassend läßt sich konstatieren, dass nun endlich, nach über 15 Jahren, das stereotyp propagierte Dogma der Hochdosis-Betahistintherapie vom Tisch ist. Jedoch sind auch in der neuen Version der Leitlinie massive methodologische und inhaltliche Mängel nicht zu übersehen, die dringend einer Korrektur bedürfen.

Literatur:

Adrion C, Fischer CS, Wagner J, Gürkov R, Mansmann U, Strupp M; BEMED Study Group. Efficacy and safety of betahistine treatment in patients with Meniere's disease: primary results of a long term, multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, dose defining trial (BEMED trial). *BMJ*. 2016 Jan 21;352:h6816. doi: 10.1136/bmj.h6816. PMID: 26797774; PMCID: PMC4721211.

Gürkov, R. (2026). Kritik zur Evidenzverzerrung in der DEGAM/AWMF-Leitlinie "Schwindel in der Hausarztpraxis" 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18847495>

Gürkov, R. (2026b). Factual errors in the Cochrane review (Webster et al, 2023) on betahistine in Menière's Disease (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18721743>